

ars et sapientia

14

- ANTONIO M.^a DE VARGAS ZÚÑIGA Y MONTERO DE ESPINOSA, II MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS, *José Miguel de Mayoralgo*.
 - LA UNIVERSIDAD LABORAL DE CÁCERES, UN EJEMPLO SIGNIFICATIVO DE ARQUITECTURA ESCOLAR EXTREMEÑA EN LA DÉCADA DE LOS SESENTA, *Carlos Barrantes*.
 - PERFILES ESTRUCTURALES DEL CONTRABANDO TRADICIONAL EN LA FRONTERA DE EXTREMADURA CON PORTUGAL, *Eusebio Medina*.
 - EL AGUA Y LA TIERRA EN UNA COMUNIDAD DE ARROCEROS DE LAS VEGAS ALTAS DEL GUADIANA, *Javier Marcos*.
 - LAS SECUELAS DE LA CONCIENCIA HUMANA, *José Luis Mañas*.
 - DOCTRINAS DE LA CONTRARREVOLUCIÓN: BURKE, BONALD Y DONOSO CORTÉS, *Luis Gonzalo*.
- TRABAJOS DE PATRIMONIO CULTURAL, HISTORIA, ETNOLOGÍA...
 - CREACIÓN LITERARIA, PENSAMIENTO Y MISCELÁNEA.
 - NOTICARIO CULTURAL, CRÍTICA DE EXPOSICIONES Y RESEÑAS DE PUBLICACIONES.

ARS ET SAPIENTIA

ANTONIO M.ª DE VARGAS ZÚÑIGA
Y MONTERO DE ESPINOSA,
II MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA REAL ACADEMIA
DE EXTREMADURA DE LAS LETRAS Y LAS ARTES

CRÍTICA DE EXPOSICIONES

EXPOSICIONES CELEBRADAS EN BADAJOZ Y CÁCERES

CIUDAD DE BADAJOZ

MUSEO DE BELLAS ARTES

Luis Álvarez Lencero. Obra Plástica y Poética

Entre los días 19 de mayo y 19 de julio de 2004, la ciudad de Badajoz ha sido la anfitriona de una de las grandes retrospectivas dedicadas al escultor y poeta badajozco *Luis Álvarez Lencero* (1923-1982). Su arte, «valeroso, decidido, contestatario e inocente; humilde y elemental, pero nacido de impulsos interiores y de urgencias de libertad», según glosó en su momento José Marín Medina, se caracteriza por la interesante aportación que hizo con su escultura a la estética expresionista a través de obras como *Angustia* (1969-1970), *Encadenados* (1969-1970), *Vietnam* (1969-1970), *Encarcelados* (1970), etc.

Nacido en el seno de una humilde familia pacense, su infancia transcurrió entre la ciudad y el campo, donde

su abuelo, Juan Lencero, fue testigo del profundo sentimiento que en el artista fue despertándose hacia la tierra extremeña. Este apego hacia sus raíces

será el que permanezca luego en su obra plástica y el que se refleje en numerosas esculturas.

En el aprendizaje de la forja, el dibujo y el modelado se inicia a partir de 1937, primero como aprendiz en talleres mecánicos y de soldadura autógena, y después como alumno de la Escuela de Artes y Oficios de Badajoz, donde recibió clases del maestro de cerrajería y forja *Jerónimo Soto Lázaro*, una de las personalidades artísticas de mayor peso en el ámbito de la artesanía española.

En la década de los años cuarenta comienza a hacer sus primeras esculturas en hierro y madera. Por razones de

índole diversa, alterna estancias entre Málaga y Madrid, regresando en 1948 a Badajoz como funcionario del Instituto Nacional de Previsión. En 1965 marcha a Alemania para trabajar como empleado especializado en una cadena de montaje; surgirá a partir de entonces una experiencia que le permitirá enriquecer su obra a tenor de las vivencias sufridas personalmente. En junio del año siguiente regresa a Badajoz con la firme convicción de activar su faceta de escultor, en la que quedará consagrado definitivamente a raíz de la exposición que celebra en la Galería de Arte *Círculo 2* entre enero y febrero de 1971.¹

Luis Álvarez Lencero, *¿Angustia?* (1969-1970)

¹ Remitimos al interesante trabajo de Ontiveros Hernández, C. (2004): «Obra Plástica», en Hernández Nieves, R. (Comisario), *Luis Álvarez Lencero. Obra Plástica y Poética*, pp. 21 y ss. Catálogo de la exposición. Badajoz.

De forma paralela a su actividad como escultor, *Álvarez Lencero* desarrolló también su faceta como poeta. Su intensa trayectoria en la revista *Gévorra*, junto al poeta *Manuel Monterrey*, nos dejó obras como sus *Poemas de hierro*, *Poemas de amor*, *Tiempo de morir* o *Las muchachas*. De estas y de otros trabajos suyos como *El surco de la sangre* (1953), *Sobre la*

piel de una lágrima (1957) o *Tierra dormida* (1969), hemos podido ver cuartillas originales en la magnífica retrospectiva que, siguiendo lo que ya se ha convertido en costumbre digna de las mejores críticas, ha organizado Román Hernández Nieves, Comisario de la muestra y Director del Museo de Bellas Artes de la ciudad.

MUSEO EXTREMEÑO E IBEROAMERICANO DE ARTE CONTEMPORÁNEO (MEIAC)

Ortega Muñoz

Desde que a este pintor, nacido en San Vicente de Alcántara un 17 de febrero de 1905, se le rindiera homenaje en Extremadura con motivo de la concesión de la Medalla de Oro de la Provincia de Badajoz en 1978 —aunque su entrega se retrasó hasta 1981—, y por diversos problemas —ya resueltos— planteados por los propietarios de sus obras, no habíamos asistido en nuestra tierra al homenaje póstumo que un artista de la talla de *Ortega Muñoz* se merece. De hecho, la Dra. M.^a Jesús Ávila Corchero, biógrafa del pintor, reclamaba en 1996 la necesidad de celebrar una exposición de-

finitiva, que diera lugar a la elaboración de un catálogo razonado de sus trabajos y analizara la obra de *Ortega Muñoz* en el contexto histórico y artístico de su tiempo, permitiendo devolverle el papel y el lugar que se merece dentro de la historia del arte español del siglo XX.² Por fortuna, este vacío en la trayectoria de la obra del artista ha quedado superado con la magnífica retrospectiva que ha organizado el MEIAC de Badajoz —programada en un principio para los meses de

mayo, junio y julio de 2004—.

Ortega Muñoz ocupa un lugar privilegiado en la historia del arte por las visiones del paisaje extremeño que

² Ávila Corchero, M.^a J. (1996): *Godofredo Ortega Muñoz*, p. 12. Badajoz.

plasmó en sus lienzos. «Pocas veces en la historia viva de la pintura contemporánea española se ha producido un fenómeno de tan perfecta simbiosis entre el autor y su obra como en el caso de Ortega Muñoz. La figura sarmentosa del maestro, transida de sosegada espiritualidad, parece emerger del paisaje extremeño, y en él se adentra para florecer centuplicada en sus lienzos. Y en esta ecuación de hombre y medio, la obra de Ortega Muñoz se inserta en una larga tradición pictórica de lejanos

ecos regionales.»³ Trátase de un paisaje construido con escasos y silenciosos colores, que, aún permaneciendo dentro de las referencias naturales, nada tienen que ver con los que hallamos normalmente en el campo. Es, pues, un color inventado, que utiliza para dar vida a motivos formales reducidos y distribuidos de forma ordenada y reposada en el lienzo, donde recrea nuestros campos de labor; son campos armónicamente estructurados a través de paredes y caminos.⁴

Ortega Muñoz, *Viñas en la colina* (1981)

³ Solís Rodríguez, C. (1981): «Fidelidad a la tierra», en *Ortega Muñoz*, s/p. *Medalla de Oro de la Provincia*. Badajoz.

⁴ Lozano Bartolozzi, M.ª del Mar (1990), *Plástica Extremeña*, p. 348. Badajoz.

Y fue en San Vicente de Alcántara, su pueblo natal, donde el artista empezó a sentir la pasión por el arte de una pintura para la que tomaría como modelo el entorno en el que se crió. Comenzó su aprendizaje artístico de forma autodidacta, mezclando y experimentando con los colores en la botica donde fue mancebo. En 1919 se traslada a Madrid, y, siguiendo lo que era más frecuente en la época, se dedicó a dibujar en el Museo de Reproducciones Artísticas y en el Museo del Prado. Con apenas veinte años se marcha a París, donde convive con el escritor Gil Bel, iniciando desde entonces un período de formación intensa, viajando y conociendo numerosos países europeos (Italia, Austria, Dinamarca, Holanda, Alemania, etc.) y algunos de Oriente Medio. Gracias a ello, nuestro artista pudo conocer y aprender de la pintura francesa, sobre todo la de Cézanne, y la italiana, sintiéndose influido por

Della Francesca, Cimabue, Tadeo Gaddi y Giotto.

Desde 1927, fecha de la exposición individual que celebró en el Centro Mercantil de Zaragoza, participó en diferentes muestras, aunque no fue hasta 1953, cuando obtuvo el Primer Premio de Pintura en la II Bial Hispanoamericana de la Habana, el momento en que su carrera se consolidó, comenzando a partir de entonces su rápida ascensión: Sala de Honor en la III Bial Hispanoamericana de Barcelona; Sala Especial de la Bial de Venecia de 1958; Sala de Honor en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1968; y su consagración en vida con la Exposición Antológica celebrada en el Casón del Buen Retiro de Madrid, en 1970.⁵

Castilla verano (1963), *Castaños* (1966), *Paisaje extremeño* (1968), *Lanzarote, paredes* (1969) o *Viñas en la colina* (1981), son algunas de las obras del artista que podemos ver en la exposición.

CIUDAD DE CÁCERES

FORO SUR 2004

Entre los días 22 y 25 del pasado mes de abril, se celebró en Cáceres, en el Centro de Exposiciones San Jorge y la Iglesia de la Preciosa Sangre, la Cuarta Feria Iberoamericana de Arte Contemporáneo, con la participación de un total de 25 galerías, siete de ellas

nuevas en Foro Sur. Como en ediciones anteriores, los objetivos de la Feria fueron los de incentivar el mercado del arte y el coleccionismo privado en la región, a los que se sumó el nuevo reto que propuso el Consejero de Cultura de la Junta de Extremadura, D. Francisco

⁵ Aunque no lo hemos citado por no estar disponible en las primeras semanas de la exposición, sabemos que se ha preparado un gran catálogo de la muestra, con estudios muy interesantes sobre la trayectoria del artista.

Muñoz: recuperar en Extremadura la labor del mecenazgo por medio de la implicación de empresas privadas en el apoyo a los jóvenes artistas.

Foro Sur ha cumplido un año más con sus expectativas de «crear un espacio de diálogo entre España y Portugal», según expresó en el Diario de la Feria Rosa Queralt, Comisario de la misma, quien, junto a Juan Antonio Reyes y Antonio Pinto Ribeiro, seleccionó un total de veinticinco galerías portuguesas y españolas, atendiendo a criterios de estricta calidad artística y solvencia profesional, bajo la máxima de «ofrecer una síntesis del plural paisaje creativo actual, tanto ibérico como internacional, en lo que a las artes visuales concierne, es decir, pintura, es-

cultura, dibujo, obra gráfica, fotografía, video y multimedia.»⁶ En la selección de las galerías también fue prioritario el deseo de aunar renovación y continuidad y evitar un evento cerrado año tras año a los mismos protagonistas, razón por la cual en cada edición se han ido incorporando nuevas galerías, inéditas hasta entonces en Foro Sur. Por tal motivo, en esta cuarta edición se han sumado las galerías Fonseca Macedo (Islas Azores), Full art (Sevilla), Lisboa 20 (Lisboa), Moisés Pérez de Albéniz (Pamplona), Muelle 27 (Madrid), Projecte SD (Barcelona) y Trinta (Santiago de Compostela). Entre las galerías extremeñas, cabe citar la presencia de Bores i Mallo y María Llanos.

Foro Sur, un aspecto de la feria

⁶ *Agenda Foro Sur 2004* (S/I, 2004), p. 3.

Asimismo, y como ya es habitual en la Feria, se organizaron una serie de actividades paralelas de promoción del arte, con la disposición de instalaciones artísticas en puntos del casco antiguo, de carácter artístico, simbólico, estético, lúdico y festivo, que reclamaron la atención sobre la existencia de una Feria de Arte en la ciudad, impli-

Artistas y Obreros del Mundo,
Plaza Mayor/Plaza Color
(Foro Sur, 2004)

cando y haciendo partícipes de la misma a los ciudadanos. Dichas instalaciones se organizaron bajo el título genérico *Calle Foro Sur. Un reclamo de arte contemporáneo en la ciudad*, y entre ellas pudimos contemplar el proyecto titulado *Bellas Artes en Construcción*, en la fachada de la Escuela de Bellas Artes de Cáceres, o el que

utilizó la Plaza Mayor para dar vida al titulado *Plaza Mayor/Plaza Color*.

También hay que señalar las dos instalaciones que presentó la Galería Helga de Alvear, y que giraron en torno al mundo tecnológico y el NetART: Instalación de Santiago Sierra, y la Instalación de la obra de interiores de Montserrat Soto en el Aljibe del Museo de Cáceres. A ellas se sumó la propuesta que presentó el MEIAC de Badajoz en la sede del Archivo Provincial de Cáceres, sobre el *museo inmaterial*.

MEIAC, *El museo inmaterial*
(Foro Sur, 2004)

Arte Contemporáneo en el Foro de los Balbos-2004

Cerradas las puertas de Foro Sur, los habitantes de la ciudad de Cáceres tuvimos la oportunidad de contemplar en el Foro de los Balbos —entre el 29 de mayo y el 6 de junio de 2004— la instalación titulada *Sillas descansando*, del artista *Emilio González Núñez*. Se trata de un proyecto que ya fue presentado

por el autor para exponerlo en el ámbito de FORO SUR-2003 y colgarlo en la fachada lateral de la iglesia de San Mateo; empero, la falta de presupuesto determinó que la instalación no fuera aprobada. Un año después, González Núñez ha podido ver ultimado su proyecto gracias a la intervención de la Concejalía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento cacereño.

Según señala *Emilio González*, en *Sillas sin descanso* “he elegido la silla como un elemento muy familiar y cotidiano para el hombre. Todas son blan-

cas, simbolizando la paz; tan solo una es negra, que vale para seguir el dicho popular y romper la uniformidad del color; y todas son iguales, por entender que en el teatro de la vida todos somos iguales.

El título me sugiere que, por estar colgadas, quedan en un espacio ajeno a su cometido, lo que es su función de utilidad, y ausentes de las características para lo que fueron creadas; por ello, podemos pensar que, paradójica o irónicamente, las sillas están descansando”.

Emilio González Núñez, *Sillas descansando* (2004) (Foto del autor)

Vicente Méndez Hernán
Universidad de Extremadura